

TABIIY FANLARNI O'QITISHDA IJODIY MUHITNI YARATISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH (5-SINF TABIIY FAN MISOLIDA)

Farmanova Parvina Jamshid qizi

Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti magistranti

farmanovaparvina65@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19234685>

Annotatsiya

Ushbu maqolada umumta'lim maktablarining 5-sinf tabiiy fan darslarida ijodiy muhitni shakllantirish hamda uni takomillashtirish metodikasi ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida ijodiy muhit tushunchasining pedagogik mohiyati ochib berilib, o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar va interfaol metodlarning o'rni asoslab beriladi. Shuningdek, tabiiy fanlarni o'qitishda muammoli ta'lim, loyihaviy faoliyat, tajriba va kuzatishlarga asoslangan metodlardan foydalanish orqali ijodiy muhitni samarali tashkil etish yo'llari ko'rsatib o'tiladi. Maqolada taklif etilgan metodika o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga, fanlarga bo'lgan qiziqishini oshirishga va ta'lim samaradorligini yuksaltirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ijodiy muhit, tabiiy fanlar, 5-sinf, pedagogik metodika, interfaol ta'lim, muammoli ta'lim, ijodiy fikrlash

Аннотация

В данной статье рассматриваются научно-теоретические и практические аспекты формирования и совершенствования методики создания творческой среды на уроках естественных наук в 5-х классах общеобразовательных школ. Раскрывается педагогическая сущность понятия творческой среды, а также обосновывается роль современных педагогических подходов и интерактивных методов в развитии творческого мышления учащихся. Особое внимание уделяется использованию проблемного обучения, проектной деятельности, экспериментальных и наблюдательных методов в преподавании естественных наук. Предложенная методика способствует повышению интереса учащихся к учебному предмету, развитию навыков самостоятельного мышления и повышению эффективности образовательного процесса.

Ключевые слова: творческая среда, естественные науки, 5 класс, педагогическая методика, интерактивное обучение, проблемное обучение, творческое мышление.

Annotation

This article analyzes the scientific-theoretical and practical aspects of improving the methodology for creating a creative learning environment in teaching natural sciences in the 5th grade of general secondary schools. The pedagogical essence of the concept of a creative environment is revealed, and the role of modern pedagogical approaches and interactive methods in developing students' creative thinking is substantiated. Special attention is paid to the use of problem-based learning, project-based activities, experiments, and observation methods in natural science lessons. The proposed methodology contributes to increasing students' interest in the subject, developing independent thinking skills, and improving the overall effectiveness of the educational process.

Keywords: creative environment, natural sciences, 5th grade, pedagogical methodology, interactive learning, problem-based learning, creative thinking.

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimi oldiga qo'yilayotgan asosiy vazifalardan biri o'quvchilarning faqat bilimlarini emas, balki ularning mustaqil fikrlash, muammo yechish, ijodiy yondashuv va hayotiy kompetensiyalarini shakllantirishdan iboratdir. Ayniqsa, umumiy o'rta ta'limning boshlang'ich va o'rta bo'g'inlari tutashgan 5-sinf bosqichi o'quvchilarning bilish faoliyati, fanlarga munosabati va o'quv motivatsiyasi shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Tabiiy fanlar bu bosqichda o'quvchilarga atrof-muhit, tabiat hodisalari, inson va jamiyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tushuntirish bilan birga, ularning ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu sababli tabiiy fanlarni o'qitishda ijodiy muhitni yaratish pedagogik jarayonning muhim sharti sifatida namoyon bo'lmoqda. Ijodiy muhit o'quvchilarning erkin fikrlashi, savol berishi, taxminlar ilgari surishi va tajriba asosida xulosalar chiqarishiga imkon yaratadi. 5-sinf bosqichi o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishi faol shakllanadigan davr bo'lib, aynan ushbu bosqichda ta'lim jarayonini ijodiy yondashuv asosida tashkil etish o'quvchilarning keyingi o'quv faoliyatiga mustahkam poydevor yaratadi. An'anaviy ta'lim usullarining ustunligi saqlanib qolayotgan ayrim holatlarda o'quvchilarning faolligi pasayishi, mustaqil fikrlash imkoniyatlarining cheklanishi kuzatiladi. Shu sababdan tabiiy fanlarni o'qitishda ijodiy muhitni shakllantirish va uni metodik jihatdan takomillashtirish zarurati yuzaga kelmoqda.

Asosiy qism

Pedagogik adabiyotlarda "ijodiy muhit" tushunchasi o'quv jarayonida shaxsning ijodiy imkoniyatlarini namoyon etishga xizmat qiluvchi psixologik, didaktik va ijtimoiy sharoitlar majmui sifatida talqin etiladi. Tabiiy fanlarni o'qitishda bunday muhitni yaratish o'quvchilarning faolligini oshiradi, ularni bilimlarni tayyor holda qabul qiluvchi emas, balki ularni izlab topuvchi, tahlil qiluvchi va amaliyotda qo'llovchi subyektg'a aylantiradi. 5-sinf o'quvchilari yosh jihatdan qiziquvchan, tajribaga moyil va obrazli tafakkurga ega bo'lganligi sababli dars jarayonida turli ijodiy topshiriqlar, kuzatishlar, tajribalar va muammoli vaziyatlardan foydalanish yuqori samaradorlik beradi. Ijodiy muhitni shakllantirishda o'qituvchining roli alohida ahamiyatga ega bo'lib, u tashkilotchi, yo'naltiruvchi va motivator vazifasini bajaradi.

Tabiiy fanlar darslarida ijodiy muhitni yaratish metodikasi, avvalo, ta'lim mazmunini kompetensiyaviy yondashuv asosida loyihalashni talab etadi. Bu yondashuvga ko'ra, o'quvchilarda bilim, ko'nikma va malakalar bilan bir qatorda, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish, axborot bilan ishlash, jamoada hamkorlik qilish va o'z fikrini asoslab bera olish kompetensiyalari shakllantiriladi. Muammoli ta'lim texnologiyasi tabiiy fanlar darslarida ijodiy muhitni rivojlantirishning samarali vositalaridan biri hisoblanadi. O'qituvchi dars jarayonida tabiat hodisalari bilan bog'liq muammoli savollarni qo'yish orqali o'quvchilarning bilishga bo'lgan ehtiyojini kuchaytiradi va ularni mustaqil izlanishga undaydi.

Shuningdek, loyihaviy faoliyat metodidan foydalanish 5-sinf tabiiy fan darslarida ijodiy muhitni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Loyiha ishlari o'quvchilarning jamoaviy hamkorligini rivojlantirib, ularni ma'lum bir muammoni hal etishga yo'naltiradi. Masalan, "Mahallamizdagi ekologik muammolar", "Suvning hayotdagi ahamiyati" kabi loyihalar orqali

o'quvchilar nazariy bilimlarini amaliyot bilan bog'lash imkoniga ega bo'ladilar. Tadqiqotga yo'naltirilgan o'qitish esa o'quvchilarda ilmiy izlanish ko'nikmalarini shakllantirib, ularning ijodiy tafakkurini rivojlantiradi.

Va raqamli texnologiyalar asosida ham ijodiy muhitni rivojlantirish bugungi zamonaviy ta'lim sharoitida muhim vosita sifatida qaralmoqda. Virtual laboratoriyalar, interaktiv taqdimotlar, onlayn testlar va ta'limiy platformalardan foydalanish o'quvchilarning dars jarayoniga faol jalb etilishiga imkon yaratadi.

Raqamli vositalardan foydalanish o'quvchilarning vizual va amaliy faoliyatini kuchaytirib, murakkab tabiiy jarayonlarni tushunishni osonlashtiradi. Masalan, tabiiy hodisalarning modellashtirilishi yoki tajribalarni virtual muhitda o'tkazish orqali o'quvchilar o'z bilimlarini mustaqil ravishda kengaytirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa ijodiy muhitni rivojlantirishning zamonaviy va samarali yo'li hisoblanadi. Interfaol metodlardan foydalanish ham tabiiy fanlar darslarida ijodiy muhitni rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Guruhli ishlar, munozaralar, klasterlar, aqliy hujum va rolli o'yinlar o'quvchilarning o'zaro muloqotini faollashtirib, ularning fikrlarini erkin ifodalashiga imkon yaratadi. Bunday metodlar orqali tashkil etilgan darslarda o'quvchilar o'zlarini ta'lim jarayonining faol ishtirokchisi sifatida his qiladilar, bu esa ijodiy muhitning barqaror shakllanishiga olib keladi.

Shu bilan birga, ta'lim jarayonida refleksiya elementlaridan foydalanish ijodiy muhitni mustahkamlovchi omillardan biri hisoblanadi. Dars yakunida o'quvchilarning o'z faoliyatini tahlil qilishi, nimalarni o'rganganini va qaysi jihatlar qiyinchilik tug'dirganini anglab yetishi ularning o'quv jarayoniga ongli munosabatini shakllantiradi. Refleksiv yondashuv o'quvchilarda o'z-o'zini baholash va rivojlantirish ko'nikmalarini rivojlantirib, ijodiy tafakkurning uzluksiz o'sishiga xizmat qiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, tabiiy fanlarni o'qitishda ijodiy muhitni yaratish va uni metodik jihatdan takomillashtirish 5-sinf o'quvchilarining shaxsiy va intellektual rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Taklif etilgan metodik yondashuvlar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirish, bilimlarni ongli va mustahkam o'zlashtirish, ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiladi. Mazkur maqola natijalari tabiiy fanlar o'qituvchilari, metodistlar va pedagogika sohasidagi tadqiqotchilar uchun amaliy va nazariy ahamiyatga ega bo'lib, ta'lim jarayonini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdullaeva M. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Fan, 2018.
2. Azizxodjaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
3. Klarin M.V. Innovatsionnye modeli obucheniya. – Moskva: Pedagogika, 2017.
4. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. Toshkent.
5. Klarin M.V. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. Moskva.
6. Zimnyaya I.A. Pedagogik psixologiya. Moskva.
7. Rubinshteyn S.L. Tafakkur asoslari. Moskva.